

Etude pour l'évaluation des risques liés
aux aléas hydrométéorologiques et
élaboration d'un plan de prévention des
risques hydrométéorologiques au niveau
des communautés cibles Moroni, Anjouan
et Mohéli

**ANALYSE DU CONTEXTE LEGAL ET
REGLEMENTAIRE DE RRD AUX
COMORES**

Version 2 finale

Juin 2022

Livrable 3.1

Réf : rap-PNUDCOM-01.22.002v3

Table des matières

1	Contexte et objectifs.....	4
1.1	Les acteurs de la RRC aux Comores	6
1.2	Formulation de recommandations	6
2	Les cadres légaux concernés.....	8
3	Environnement	9
3.1	Loi-cadre N° 94-018 relative à l'environnement.....	9
3.2	Loi modificative de 1995 N°95 – 007/Portant modification de certaines dispositions de la loi N°94 – 018/AF du 22 juin 1994 relative à l'Environnement)	10
3.3	Décret n°01-052 du 19/04/2001 relatif aux études d'impact sur l'environnement.	11
4	Gestion de l'eau.....	13
4.1	Loi n°94-037/AF portant Code de l'Eau.	13
4.2	Le décret n°21-007 /PR du 30 janvier 2021 porte promulgation de la Loi 20-036/AU du 28 Décembre 2020, portant code de l'eau de l'Assainissement.....	13
5	Gestion du territoire, du littoral et du domaine maritime, aires protégées	16
5.1	Décret du 28 septembre 1926 portant réglementation du domaine	16
5.2	Loi n°82-005 relative à la délimitation des zones maritimes de la République Fédérale Islamique des Comores.....	18
6	Gestion des forêts.....	19
6.1	Décret n°12-141 portant promulgation de la loi n°12-001/AU du 9/06/12 relative à la gestion forestière	19
6.2	Décret n°19-129/PR portant promulgation de la loi n°18-005/AU du 5/12/18 sur le système national des aires protégées aux Comores.....	19
7	Aménagement, construction, urbanisme	21
7.1	Décret n°12-026 portant promulgation de la loi n°11-026/AU du 29 décembre 2011, relative à l'Urbanismes et à la Construction en Union des Comores.....	21
7.2	Arrêté n°15-006/VP/MATIUH/CAG portant procédure d'octroi des permis de construire dans les l'Union des Comores.	22
8	Gestion territoriale et communale.	25
8.1	Loi n°11-006/AU du 2 mai 2011 portant sur le l'organisation territoriale de l'Union des Comores.....	25
8.2	Loi n°11-006/AU du 2 mai 2011 portant sur le l'organisation territoriale de l'Union des Comores.....	25
8.3	Décret 11-147/PR portant promulgation de la loi 11-005/AU du 7 avril 2011 relative à la décentralisation au sein de l'union des Comores	25

9	Les études d'impact environnementales	27
9.1	Décret n°01-52/CE relatif aux Etudes d'impact sur l'Environnement du 19 avril 2001	27
10	Gestion déchets et polluants	29
10.1	Loi n°17-011/CE portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation et de la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables. 29	
11	Gestion de crise et sécurité civile	30
11.1	Décret n°12-054/PR du 09 mars 2012 relatif à la Direction Générale de la Sécurité civile....	30
11.2	Décret n°12-181/PR du 15/06/2012 portant création de la Plateforme Nationale pour la Prévention et la Réduction des Risques de Catastrophes.....	31
11.3	Décret n°19-047/PR du 8 mai 2019 portant institution d'un comité interministériel pour la gestion des catastrophes causées par le passage aux Comores du cyclone Kenneth.....	32
12	Alerte précoce et prévisions météorologiques	33
12.1	LOI N°08-005 /AU CODE DE L'AVIATION CIVILE ET DE LA METEOROLOGIE	33
12.2	L'alerte précoce	33
13	Plan de contingence et de gestion de crise (ORSEC), alerte précoce.....	36
1.1	Les plans de contingence et les plans ORSEC.....	36
13.1	Les retours d'expérience (REX) et les systèmes d'informations sur la RRC et les évènements dommageables.	37
13.2	Les systèmes d'information sur les risques et désastres	38
14	Plan national d'adaptation.....	41
14.1	Contributions Prévue Déterminées au niveau National de l'Union des Comores - Ministère de la Production, de l'Environnement, de l'Energie, de l'Industrie et de l'Artisanat, septembre 2015..	41
14.2	Le processus de plan national d'adaptation aux Comores - Rapport de recensement et recommandations de feuille de route pour faire avancer - le processus PNA des Comores – PNUD	42
15	Annexes	43
15.1	Glossaire des acronymes	43
15.2	Références bibliographiques.....	43
16	Textes recherchés et non obtenus.....	46

1 Contexte et objectifs.

Le projet de Consultation pour l'évaluation des risques liés aux aléas hydrométéorologiques et élaboration d'un plan de prévention des risques hydrométéorologiques au niveau des communautés cibles Moroni, Anjouan et Mohéli inclut une analyse de contexte législatif et réglementaire comoriens en rapport avec la gestion des risques et désastres, l'adaptation au changement climatique.

Il ne s'agissait pas de produire une nouvelle revue exhaustive des textes de lois, décrets et de leurs réelle mise en œuvre, chose déjà entreprises dans différentes études récentes (réf, réf. 6). L'étude globale CADRI (réf. 2) dresse un portrait récent complet institutionnel qui fait ressortir que beaucoup de lois existantes ne sont en fait pas appliquées.

Cependant, face à ces études très institutionnelles, il faut compléter le diagnostic par une approche plus proche de l'opérationnel en matière d'ingénierie et de réalisations, en rapprochant le contexte comorien des standards internationaux.

Le présent document vise une cible différente qui rentre plus dans le détail en analysant le texte même des documents légaux et réglementaire, en le mettant en vis-à-vis de constats réalisés sur le terrain sur les 3 sites pilotes, qui peuvent sans problème être généralisés à l'ensemble du territoire comorien.

L'objectif était d'identifier en quoi les textes actuels ne couvrent pas suffisamment ou pas du tout la prise en compte des risques naturels, hydrométéorologiques, géophysiques, l'augmentation de l'intensité et de la fréquence des événements extrêmes induits par le changement climatiques, que le dernier rapport IPPC tient désormais pour certaine (réf. 1).

Et dans une certaine mesure, d'évaluer la mise en œuvre d'actions en cours, en particulier au sein de la DGSC, principal bénéficiaire de l'étude.

Il en résulte des recommandations précises sur certains points.

Si le constat du manque de capacité technique et de moyens financier est systématiquement mis en avant, il existe quoiqu'il en soit, un déficit de production d'archivage, de disponibilité de données techniques et scientifique, qui empêche un déblocage rapide du point crucial de l'évaluation de l'exposition du pays à un niveau détaillé, l'insuffisance de connaissance et de surveillance des phénomènes naturels en jeux dans les risques de catastrophes aux Comores.

La partie mécanisme de financement existant ou théorique n'est pas prise en compte car elle est dans de nombreux cas de figure dépendante de mécanismes d'assistance par les partenaires techniques et financiers internationaux.

Un second constat majeur est l'ancienneté et l'obsolescence de certains textes ou décrets qui datent d'une époque coloniale ancienne (exemple : texte définissant le domaine public de l'Etat qui date de 1926) ou d'autres textes récemment adoptés mais inspirés de types de lois datant de quelques décennies et ne tenant pas compte de la nécessité d'adaptation au changement climatique.

La première difficulté rencontrée consiste à collecter les textes car tous ne sont pas accessibles sur des sites web publiques de l'Etat comorien et doivent être demandés aux acteurs du projet ou aux administrations.

Les différents textes réglementaires, décrets, règlementations, plans pouvant répondre ou avoir un lien avec la réduction des risques et désastre incorporant la prise en compte de l'évolution rapide du climat ont été recherchés mais pas tous récupérés (des textes non obtenus sont cités en annexe). Les textes obtenus ont été examinés à la lumière des pratiques internationales les meilleures ainsi que du contexte de petits états insulaires confrontés à des difficultés ressemblant à celles que subissent les Comores.

Les textes collectés sont donc envisagés seulement sous l'angle de la gestion et de la réduction des risques et désastres en se consacrant principalement sur les aléas inondation, cyclone, submersion marine, éruption volcanique, tsunami, séisme, glissements de terrain. Le projet ne couvre théoriquement que les risques hydrométéorologiques mais l'approche RRC se doit être inclusive et d'envisager dès l'origine une approche multi-aléas.

Un troisième constat généralisé est qu'aucun des textes examinés n'inclut la nécessité de considérer les risques climatiques désormais constatés et certaines dans la gestion du territoire.

Cela concorde avec le retard pris dans l'élaboration d'un Plan National D'Adaptation (PNA) au changement climatique.

Les textes principalement recherchés étaient ceux pouvant contenir des définitions, des normes, des seuils, des intensités concernant de phénomènes naturels auxquels les ouvrages, projets, installations peuvent être exposés sur les rivages ou dans les zones d'écoulement ou d'accumulation de surface. En d'autres termes des normes de dimensionnement d'ouvrages et d'évaluation d'impact des phénomènes extrêmes sur les projets nouveaux et l'existant.

L'analyse a été entreprise après les deux missions du consultant, donnant ainsi un panorama plus diversifiés et précis de cas concrets, souvent répétitifs de situations vues sur le terrain justifiant que soient améliorés, entre autres, la couverture du cas par un contexte légal encadrant ces pratiques néfastes ou à réduire. On se reportera au rapport pour un plan d'action national qui constitue un des autres livrables du projet (livrable rap-PNUDCOM-01.22.001)

Un constat s'est imposé, après les visites de terrains sur les 3 îles et l'analyse des textes de lois et décrets d'application. Beaucoup ne sont simplement pas appliqués.

Le cadre du projet ne permettait pas de se lancer dans une analyse détaillée de réelle mise en œuvre des textes ou décrets, dont certains datent de l'époque coloniale, ni des causes pour lesquels. Ce point est déjà abordé dans le rapport CADRI (réf. 2).

Les échanges avec les acteurs ne font que confirmer un fait déjà connu sur lequel nous n'insisterons pas plus : le manque de moyens, de personnel et de capacités techniques pour appliquer les lois et les faire respecter.

Il en ressort de manière générale que les organes de contrôle techniques sont insuffisants, sous-équipés, sans moyens, et qu'il manque une police de l'environnement qui permettrait d'étendre le contrôle de respect de réglementation à une simple vérification de conformité de formulaire. Cette police de l'environnement ne dispose pas de documents cartographiques pour soutenir la position de l'Etat dans les litiges avec les tiers, bien que les règlements de conflits territoriaux encombrant les tribunaux comoriens.

Les textes n'ont pas été envisagés sous l'angle des risques sismiques et volcaniques mais devraient également être passés au crible vis-à-vis de ces phénomènes.

1.1 Les acteurs de la RRC aux Comores

D'après la SNRRC, les structures qui interviennent directement dans la gestion des risques de catastrophes sont : la DGSC, principal organisme gouvernemental responsable de la gestion des d'après le décret du 2 mars 2012⁶⁰ qui dispose de directions Régionales de la Sécurité Civile⁶¹, l'agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACM), l'observatoire volcanique du Karthala (OVK), la Direction générale de l'environnement et de la forêt (DGEF), la Direction nationale de l'aménagement du territoire, de l'habitat et l'urbanisme (DNATHU), le Ministère de l'enseignement supérieur, de l'Éducation de base de la recherche (MEN), le Croissant-Rouge comorien (CRCo) et les Gardes côtes comoriennes (GC).

De plus, la GRC devrait être portée par la plateforme nationale pour la prévention et la réduction des risques de catastrophe (PNPRRC), créée par décret du 15 septembre 2012⁶². Il s'agit d'une organisation nationale multisectorielle qui œuvre en faveur de la prévention et de la RRC⁶³. Malgré l'institutionnalisation d'une telle plateforme, lors du passage du Cyclone Kenneth, le gouvernement ne l'a pas utilisé et lui a préféré un comité interministériel⁶⁴ ad hoc. Ce comité avait pour objet : *de proposer au Gouvernement toutes mesures propres de coordination de mobilisation, de gestion, de suivi, de supervision et d'action dans le sens de la maîtrise de la situation de catastrophes causées par le cyclone*⁶⁵.

La plateforme n'est toujours pas opérationnelle.

Cela met en lumière le manque d'appropriation de la SNRRC qui consacre pourtant à la plateforme une place centrale dans la GRC.

La durée de la consultation ne permettait pas d'inclure une analyse des interactions entre ces acteurs de niveau national ou régional. On peut se reporter au rapport CADRI (réf. 2) pour une compréhension plus approfondie des interactions au sein des institutions sur le sujet de la RRC.

1.2 Formulation de recommandations

Bien que partiel, l'analyse bénéficie de travaux antérieurs du même type. L'objectif est de formuler des recommandations pouvant soutenir l'ensemble des approches de réduction de RRC ou d'adaptation au changement climatique de la liste qui suit :

1. Etudier et analyser les phénomènes passés, modéliser des scénarios futurs.
2. Agir, réduire l'aléa (ouvrages de protection, barrages, solutions fondées sur la nature) quand c'est possible.
3. Améliorer entretenir les ouvrages existants (drainage urbain) les refaire en fonction des nouvelles hypothèses

4. Réduire la vulnérabilité, augmenter la résilience Des infrastructures (meilleure conception, meilleurs matériaux) Des personnes
5. Planifier, contrôler, l'occupation du sol et la construction pour réduire l'exposition, Préserver des zones inoccupées, tampon, Autoriser sous contrôle dans les zones exposées, Relocaliser les enjeux et populations exposées
6. Préparer les crises, assurer les interventions pendant et après (rôle de la protection civile)
7. Alerte précoce et procédures de mise en protection, évacuation
8. Assurer la prévention, l'information, des personnes exposées, créer une culture du risque
9. Protéger, assurer les dommages par un système d'assurance)
10. Intégrer la gestion des risques dans la conception des ouvrages et infrastructures
11. Intégrer la gestion des risques et du changement climatique dans les lois et décrets relatifs à la gestion de l'environnement, des crises, des ressources naturelles et disposer de cartes de références opposables au tiers.

2 Les cadres légaux concernés

La totalité du cadre légal n'a pas été étudiée. Nous avons tenté d'extraire les textes pouvant avoir un rapport avec la gestion du territoire, des ressources, des risques dont certains comme on l'a dit, ne sont accessibles que difficilement. Les analyses sont présentées en grandes catégories de textes vus sous l'angle de la prise en compte des risques et désastres d'une part mais aussi de la simple prise en compte des phénomènes naturels, quelle que soit l'intensité.

Tableau 1 : Liste des textes analysés

Textes analysés
Comores Réglementation du domaine, Décret du 28 septembre 1926
Loi-cadre N° 94-018 relative à l'environnement du 22 juin 1994,
Décret n°01-052 du 19/04/2001 relatif aux études d'impact sur l'environnement.
Loi 82-005 relative à la délimitation des zones maritimes de la République Fédérale Islamique des Comores.
Le décret n°21-007 /PR du 30 janvier 2021 porte promulgation de la Loi 20-036/AU du 28 Décembre 2020, portant code de l'eau de l'Assainissement.
Loi n°94-037/AF portant Code de l'Eau.
Décret n°12-141 portant promulgation de la loi n°12-001/AU du 9/06/12 relative à la gestion forestière
Décret n°12-026 portant promulgation de la loi n°11-026/AU du 29 décembre 2011, relative à l'Urbanismes et à la Construction en Union des Comores.
Arrêté n°15-006/VP/MATIUH/CAG portant procédure d'octroi des permis de construire dans les l'Union des Comores.
Loi n°82-005 relative à la délimitation des zones maritimes de la République Fédérale Islamique des Comores.
Loi n°11-006/AU du 2 mai 2011 portant sur le l'organisation territoriale de l'Union des Comores.
Décret n°11-149/PR portant sur la a promulgation de la loi 11-007/AU relative à l'organisation des communes
Décret 11-147/PR portant promulgation de la loi 11-005/AU du 7 avril 2011 relative à la décentralisation au sein de l'union des Comores
Décret n°12-054/PR du 09 mars 2012 relatif à la Direction Générale de la Sécurité civile.
Décret n°12-181/PR du 15/06/2012 portant création de la plateforme nationale pour la Prévention et la Réduction des Risques de Catastrophes
Décret n°19-047/PR du 8 mai 2019 portant institution d'un comité interministériel pour la gestion des catastrophes causées par le passage aux Comores du cyclone Kenneth
LOI N°08-005 /AU CODE DE L'AVIATION CIVILE ET DE LA METEOROLOGIE
Contributions Prévues Déterminées au niveau National de l'Union des Comores
Décret n°19-129/PR portant promulgation de la loi n°18-005/AU du 5/12/18 sur le système national des aires protégées aux Comores

3 Environnement

3.1 Loi-cadre N° 94-018 relative à l'environnement

Elle vise essentiellement à protéger l'environnement des activités humaines mais n'indique à aucun moment, la l'évaluation ou protection des installations humaines contre les événements naturels

Elle introduit l'étude d'impact environnementale qui n'a, dans sa forme actuelle, pas à prendre en compte l'incidence des phénomènes naturels sur les activités et installations humaines ou les accidents industriels pouvant être provoqués par des événements naturels.

La portée de l'étude d'impact est la suivante :

- a) une analyse de l'état du site et de son environnement ;
- b) une évaluation des conséquences prévisible de la mise en œuvre du projet pour son environnement naturel et humain ;
- c) Une présentation des mesures prévue pour réduire ou supprimer les effets dommageables sur l'Environnement et des autres possibilités, non retenues, de mise en œuvre du projet.

Article 24 : Aux termes de la présente loi, les ressources en eau comprennent les eaux intérieures de surface et les eaux intérieures souterraines. Elle s'applique également aux lits, aux rives et fonds des cours d'eau, aux dispositifs de prélèvements des eaux souterraines.

Aucune définition ni référentiel ou source de données permettant de déterminer les limites des éléments de cours d'eau mentionnés n'est proposé.

l'Article 29 dit : Sont interdits, dans les cours d'eau et sur leurs abords, les déversements, les rejets de tous corps solides, de toutes substances liquides ou gazeuses, susceptible de nuire à la qualité des eaux.

Cet article ne fait pas l'objet de dispositions techniques et opérationnelles au sein des services de l'Etat permettant sa mise en application.

Si les domaines maritime est définit, il n'est pas mentionné de domaine littoral alors que la loi de 1926 définit un domaine des 80 pas depuis la mer.

L'Article 33 précise qu'il est interdit de rejeter dans les eaux maritimes toutes substances susceptibles de :

- a) détruire la faune et la flore du milieu marin,
- b) comporte un danger pour la santé de l'homme ;
- c) porter atteinte à la valeur esthétique et touristique de la mer et du littoral ;
- d) nuire à toute autre utilisation légitime de la mer.

Il concerne donc les rivages et les plages mais aucun fondement légal ou cartographique, ni bornage de terrain ne permet de matérialiser une limite officielle de rivage. Aucune police de L'état ou document opposable aux tiers ne soutient la mise en application du texte.

l'Article 56 concernant les installations humaines dit que « L'autorisation préalable de construire qu'impose la loi portant code de l'urbanisme et de l'habitat aux administrations, aux services publics et concessionnaires, des services publics de l'Etat et des communes et des personnes privées désireuses d'entreprendre une construction à usage d'habitation ou non ne saurait être accordée si la construction projetée présente des risques prévisibles pour l'Environnement. Les services régionaux de l'Environnement sont consultés avant la délivrance de l'autorisation de construire. »

Encore une fois cet article ne prend pas en compte l'impact de l'environnement sur les installations humaines. Cependant, les fréquentes constructions dans les lits mineurs, les dépôts de déblais de chantier relèvent d'une atteinte potentielle à la qualité de l'eau, un risque de pollution et relèveraient de cet article.

3.2 Loi modificative de 1995 N°95 – 007/Portant modification de certaines dispositions de la loi N°94 – 018/AF du 22 juin 1994 relative à l'Environnement)

Elle précise que :

ARTICLE 24 : Aux termes de la présente loi, les ressources en eau comprennent aussi bien les eaux de surface que les eaux souterraines. Elle s'applique également aux lits au rives et fonds des cours d'eau, aux dispositifs de prélèvement des eaux.

ARTICLE 26 : Sont subordonnés à autorisation préalable des Ministres chargés de la gestion des ressources en eau et de l'environnement, tous travaux portant sur les cours d'eau, leurs lits et rives, susceptibles de modifier le régime des eaux, leur composition chimique, leur températures ou leur aptitudes halieutiques ou de compromettre d'une manière générale, l'équilibre écologique.

Encore une fois, en ce qui concerne les territoires concernés, il n'est pas fourni d'information sur la délimitation des domaines fluviaux cités pas plus que sur la limite entre domaine terrestre et maritime.

RECOMMANDATION 1 :

Il conviendrait de définir un domaine public littoral ou de rivage, le domaine public fluvial avec des critères de délimitations et un bornage matérialisant ce domaine sur le terrain. Des cartes précises doivent être produites afin de soutenir l'application des décrets ou directives.

En l'état actuel le cadastre ne dispose pas d'un référentiel unique et la justice comorienne résout les problèmes fonciers et territoriaux en arbitrant sur des secteurs ponctuels objet de projets ou de conflits.

Cette délimitation doit couvrir les domaines fluviaux et littoraux et être supportée par des relevés de terrain précis, une loi et des décrets les introduisant dans l'appareil législatif et réglementaire.

l'introduction de critères de délimitation, d'un zonage et d'un bornage soutiendra l'action publique dans la mise en œuvre de ses actions et facilitera les arbitrages dans les procédures.

A titre d'exemple le domaine fluvial est défini de la manière suivante dans le droit français :

Code général de la propriété des personnes publiques

Partie législative (Articles L1 à L5741-1)

DEUXIÈME PARTIE : GESTION (Articles L2111-1 à L2341-2)

LIVRE 1er : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC (Articles L2111-1 à L2142-2)

TITRE 1er : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC (Articles L2111-1 à L2112-1)

Chapitre 1er : Domaine public immobilier (Articles L2111-1 à L2111-17)

Section 1 : Règles générales. (Articles L2111-1 à L2111-3)

Article L2111-9

Les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article

Article L2111-10

Le domaine public fluvial artificiel est constitué :

1° Des canaux et plans d'eau appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 2111-7 ou à un port autonome et classés dans son domaine public fluvial ;

2° Des ouvrages ou installations appartenant à l'une de ces personnes publiques, qui sont destinés à assurer l'alimentation en eau des canaux et plans d'eau ainsi que la sécurité et la facilité de la navigation, du halage ou de l'exploitation ;

3° Des biens immobiliers appartenant à l'une de ces personnes publiques et concourant au fonctionnement d'ensemble des ports intérieurs, y compris le sol et le sous-sol des plans d'eau lorsqu'ils sont individualisables ;

4° A l'intérieur des limites administratives des ports maritimes, des biens immobiliers situés en amont de la limite transversale de la mer, appartenant à l'une de ces personnes publiques et concourant au fonctionnement d'ensemble de ces ports, y compris le sol et le sous-sol des plans d'eau lorsqu'ils sont individualisables.

3.3 Décret n°01-052 du 19/04/2001 relatif aux études d'impact sur l'environnement.

Ce texte qui s'inspire de la législation française est d'une génération ne tenant pas compte des impacts des événements naturels ou climatiques sur les ouvrages, installations, travaux justifiant d'une étude d'impact.

En d'autres termes aucune infrastructure ou projet n'est conçue et construite avec une obligation de tenir de comptes des atteintes potentielles par les phénomènes naturels quelles que soient leurs intensités. il n'est défini aucune norme de résistance face à des phénomènes hydrauliques ou hydrodynamiques auxquels les projets doivent résister.

Les grands ouvrages sont semble-t-il réalisés selon des normes résultat d'un accord entre l'état de la maitre d'ouvrage mais il n'a été possible de procéder à aucune vérification. En dépit de demandes formulées auprès du ministère de l'environnement et de la direction de l'aménagement du territoire,

de la direction des travaux publics il n'a pas été possible de consulter d'études de dimensionnement d'ouvrages routiers récents pas plus que des cahiers des charges.

La liste des ouvrages soumis à EIE visibles à la Figure 1 n'inclut pas les ouvrages de gestion des écoulements de surface, de protection contre les inondations hormis la construction de barrages.

Figure 1 : liste des types d'ouvrage soumis à EIE selon le Décret n°01-052 du 19/04/2001

4 Gestion de l'eau

4.1 Loi n°94-037/AF portant Code de l'Eau.

Cette loi cadre sur l'eau ne porte que sur les ressources hydriques de surface ou subsurface et n'évoque pas la gestion des écoulements de surface ou des inondations.

Recommandation 2 :

Il n'y a pas de délimitation d'un domaine public hydraulique correspondant aux zones d'écoulement temporaires ou pérennes, qui réglerait son occupation et les activités qui y sont permises. L'Etat comorien devrait inventorier ces domaines d'écoulement à la fois pour des raisons environnementales et pour la protection contre les inondations.

Ce domaine public hydraulique est mentionné dans le décret n°21-007 /PR du 30 janvier 2021.

4.2 Le décret n°21-007 /PR du 30 janvier 2021 porte promulgation de la Loi 20-036/AU du 28 Décembre 2020, portant code de l'eau de l'Assainissement.

Dans sa définition à l'article 8, le domaine public hydraulique donne des critères peu précis de son extension dans les cours d'eau et ne mentionne pas, ne différencie pas de lit mineur ou les zones de débordements qui appartiennent au lit des cours d'eau. Il n'est proposé aucune distance de retrait par rapport au lit mineur ou aucun critère pour délimiter le domaine fluvial et des zones d'expansion lors des crues, les zones d'accumulation. On se trouve démuné pour tracer ce domaine public hydraulique faute de critères objectifs. Par ailleurs, il n'existe pas encore de données cartographiques partagées présentant les différents domaines.

Aucun bornage n'a été observé sur le terrain.

L'article 12 précise que rien ne doit faire obstacle aux écoulements de même que tout rejet de déblai ou objet susceptible de provoquer des atterrissements est interdit. Cet article n'est pas appliqué.

Pour l'instant il n'a pas été identifié de cartographie délimitant de tels domaines et un service de police de l'eau ne pourrait donc se reposer sur aucun document cartographique pour faire respecter la loi.

Dans la réalité, les lits de cours d'eau sont exploités pour leurs sables et graviers sans contrôle et les écoulements sont parfois fortement modifiés.

La définition même de cours d'eau reste floue. Les cours d'eau permanents sont peu nombreux aux Comores, de nombreuses zones d'écoulement sont saisonnières ou ne fonctionnent qu'exceptionnellement et la dimension morphologique comme hydrologique n'est pas prise en compte dans le texte ou une définition des cours d'eau est absente. **Ce point est fondamental. Il n'a pas été identifié de cartes présentant ce qui est assimilé à des cours d'eau sur le territoire comorien.**

A la Grande Comores, par ailleurs, des événements intenses tel que celui de 2012, peuvent sensiblement modifier les zones d'écoulement, d'atterrissement, de débordements des cours d'eau par des apports

énormes en charge solide sous forme de gravier, blocs, transportés depuis les parties hautes des bassins versants et les zones de pentes fortes, pour finalement se déposer à la rupture de pente à avec les plaines côtières. C'est ce qui se passe par exemple vers Séléa et Nioumazaha, où les sédiments s'accumulent près des premières zones cultivées et habitées de la plaine côtière et font parfois qu'un cours d'eau sort de son lit et s'écoule ailleurs

Les cours d'eau ont donc dans certains cas des parcours divaguant d'un couloir à un autre au gré des épisodes de pluie intense et ces couloirs inondables en sont pas définis.

Dans l'article 15, il est précisé que des servitudes dites de franc-bord peuvent être instaurée sur les rives des cours d'eau pour ou toute construction est interdite, sauf autorisation.

Un arrêté est censé être publié pour les modalités d'applications. De telle zones n'ont pas été identifiées et il semble que les règlements d'application et les cartes de zonage qui doivent leur être associées n'existent pas.

Les articles suivants jusqu'au 20 confirment les obligations liés aux servitudes des écoulements qui les figent ou les soumettent à autorisation pour toute projet à l'intérieur de leur périmètre.

Le problème fondamental semble rester l'indisponibilité de :

- Définition claire et carte officielle des cours d'eau et écoulements
- Règles de délimitation et cartes officielles des unités hydrographiques
- Règles précises de délimitation des servitudes
- Bornage des zones de servitudes
- Carte des zones de servitude
- Pouvoir de police pour le contrôle d'application.

Des Plans de gestion intégrée des ressources en eau sont promulgués à travers la loi. Ces plans n'incluent pas de gestion du risque d'inondation.

Au chapitre V, les régimes d'utilisation de l'eau, l'obligation d'une EIES est parfois requise pour certains aménagements ou ouvrages mais ces dernières n'imposent pas de prise en compte de zones inondables et des phénomènes de débordements.

Aux articles 83 et 84, il est imposé de prendre en compte le Changement Climatique pour évaluer les impacts sur les ressources en eau mais aucune mention n'est faite des événements extrêmes tels que les pluies intenses ou inondation qui peuvent affecter les infrastructures existantes. Il n'y a aucun exigence d'évaluation d'évènements ou scénarios extrêmes. Ce n'est donc qu'avec cette loi de 2021 qu'apparaît réellement un début des prise en compte du CC et des catastrophes naturelles liées à l'eau.

Le chapitre VII est dédié à la gestion des risques et catastrophes.

La mission de cartographie des aléas naturelles n'est pour l'instant pas assurée et seul le CATI semblerait pouvoir s'y consacrer.

L'article 111 précise que le respect des règles et normes techniques d'exécution des ouvrages de protection est contrôlé par le ministère en charge de l'eau et de l'assainissement mais il n'a été identifié aucune norme et aucun organe de contrôle.

Ce même ministère dispose du droit de supprimer toute installation ou construction située dans les zones d'écoulement.

Il est précisé article 114 que les constructions et exploitations de bâtiments dans les zones d'écoulement ou les zones inondables doivent respecter le libre écoulement des eaux. Cette phrase n'a aucune signification concrète si ne sont pas connus pas les zones inondables, d'une part, délimités les zones d'écoulement d'autre part et permet des interprétations ambiguës et contradictoires sources de conflits potentiels. Dit en d'autres -termes cet article 114 permet de s'installer en zone d'écoulement ou en zone inondable en respectant les zones d'écoulement et se trouve donc en contradiction avec le reste du chapitre VII.

La non-application du chapitre VII qui donne le droit à l'état d'agir en zone inondable pour réduire le risque repose essentiellement sur l'indisponibilité de fonds cartographiques appropriés et de pouvoir de police réels.

Il est mis en place une police de l'eau mais son statut et ses actions récentes n'ont pas été identifiés.

Nous n'entrerons pas dans la sujet de l'influence du droit coutumier qui mériterait à lui seul une analyse de compatibilité avec l'objectif de réduction des Risques de Catastrophe.

RECOMMANDATION 3 :

En tout état de cause une définition, une cartographie, un zonage des secteurs d'expansion des cours d'eau, qu'ils soient permanents, pérennes, saisonniers ou à fonctionnement exceptionnel doit être établi et diffusé. Sans un tel support aucune application de la loi ne sera possible et opposition juridique ne pourra être soutenue.

Les PGRI ne pourront pas être convenablement instaurés tant que les domaines hydrauliques et d'inondations, la prise en compte des crues n'est pas inscrite dans cette planification. En effet, elle ne doit pas prescrire d'aménagement ou d'ouvrage en lien avec l'usage, la disponibilité ou la qualité de l'eau qui pourrait être menacé par des inondations ou des crues sans protection appropriée.

5 Gestion du territoire, du littoral et du domaine maritime, aires protégées

5.1 Décret du 28 septembre 1926 portant réglementation du domaine

Bien que très ancien, ce texte incluait la définition de domaine public relevant des cours d'eau mais pas de leur zones inondables. Il mentionne aussi les infrastructures liées aux écoulements de surface (voir extraits ci-dessous).

La loi des 50 pas géométriques qui serait encore en vigueur n'est pas appliquée bien qu'elle soit connue.

Cette règle est obsolète et doit être révisée pour définir un territoire de préemption possible par l'Etat tenant compte de la montée du niveau marin et de l'incorporation de franges littorales côtières au domaine maritime dans un futur proche comme lointain.

Nous préconisons de tenir compte des zones théoriquement envahies par la mer à l'horizon 2100 lorsqu'elles auront pu être délimitées à l'aide de données topographiques plus précises et de modélisations hydrodynamiques.

Extrait du décret :

a) Domaine public naturel

- 1° Les parties de la mer qui forment des golfes, baies ou détroits enclavés dans les terres ;
- 2° le rivage de la mer, jusqu'à la limite des plus hautes marées périodiques et régulières ;
- 3° les havres et les rades ;
- 4° les étangs salés et les marais salants, en communication directe et naturelle avec la mer, les chenaux et étiers ainsi que les lagunes ;
- 5° les ports maritimes, abstraction faite des ouvrages d'art qui en sont les dépendances ;
- 6° les mêmes ports, utilisés par la marine militaire ;
- 7° les fleuves, rivières, cours d'eau, lacs et étangs. La domanialité publique est, en ce qui les concerne, fixée par la limite des plus hautes eaux d'hivernage, sans débordement.
- 8° les ports fluviaux, abstraction faite des ouvrages d'art qui en sont les dépendances ;
- 9° les sources ordinaires lorsqu'elles donnent naissance à un cours d'eau, les sources thermales et minérales et les puits naturels, dans les limites déterminées par le niveau des plus hautes eaux sans débordement. A l'égard des sources ordinaires, des arrêtés du Ministre des finances, pris pour le président de la République et par délégation, pourront prononcer leur déclassement et leur retour dans le domaine privé ;

- 14° les puits aménagés à l'usage du public et les travaux de protection et d'aménagement des sources visées à l'alinéa 9° du présent article ;
- 15° les canaux de navigation et les cours d'eau canalisés, dans les limites déterminées par le bord extérieur des chemins de halage et de marchepied, ainsi que leurs dépendances immédiates (digues, talus, écluses, barrages, dérivations éclusières, maisons des éclusiers, machines élévatoires, engins fixes de halage, engins de manutention et d'exploitation) ;
- 16° les canaux d'irrigation et de dessèchement, les aqueducs, conduites d'eau, digues et barrages, chaque fois qu'ils ne sont pas construits dans un intérêt privé, ensemble les installations de toute nature (travaux de captage, usines, machines élévatoires et autres appareils de distribution, vannes) qui en sont les accessoires indispensables, ainsi que les che-

mins réservés le long de ces ouvrages, pour l'entretien dans les limites déterminées par le bord extérieur desdits chemins ;

- 17° les eaux recueillies et canalisées pour l'usage public ou collectif, les conduites, canaux et aqueducs qui les amènent, les fontaines ou bornes fontaines qui les distribuent, les lavoirs et abreuvoirs, les égouts, ainsi que les diverses installations (usines, machines et engins) nécessaires à leur fonctionnement, et chemins réservés le long de ces ouvrages, en vue de leur entretien ;

c) Domaine public légal

- 37° le long du rivage de la mer, une zone de 50 pas géométriques soit de 81 mètres 20 centimètres mesurés à partir de la limite des plus hautes marées.

Art.14.- Lorsque l'incorporation au domaine public se produit par suite de la submersion ou de l'anéantissement habituels et permanents pendant une période minimum de 30 ans, de terrains, ayant fait jusque-là l'objet d'une appropriation à titre privé, les propriétaires dépossédés perdent, définitivement et irrévocablement, tous droits sur les parcelles couvertes par les eaux, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, si ledit envahissement est le résultat d'une cause naturelle, dans le cas où la submersion est la conséquence de l'abandon naturel de son ancien lit par un cours d'eau. Toutefois, en ce qui concerne les immeubles immatriculés, le droit de l'ancien propriétaire renaît, quelle que soit la durée de la submersion, dès que celle-ci vient à cesser.

Ce texte visiblement transposé du droit français par l'autorité coloniale est dans plusieurs cas inepte car se référant des situations n'existant pas aux Comores. Ce texte prévoit néanmoins, les modalités d'incorporation au domaine publique des zones affectées par des événements forts. Ces modalités devront être mise à jour avec la production de données précises sur l'exposition au phénomènes récents, actuels et prévisibles à moyen et long termes.

Recommandation 4 Réviser et adopter une nouvelle définition du domaine public de l'Etat.

Un nouveau domaine public doit être défini. Il devra inclure des zones à statut spécifiques qui sont ou seront exposées aux aléas extrêmes, sur lesquelles l'aménagement et la construction devront être contrôlés, étant à terme exposées à un risque de destruction par les inondations ou de submersion marine. Il devra tenir compte de l'exposition à long terme à l'élévation du niveau marin.

5.2 Loi n°82-005 relative à la délimitation des zones maritimes de la République Fédérale Islamique des Comores.

Ce texte définit les domaines maritimes comoriens et les contraintes ou obligations qui y sont rattachées. S'intéressant aux limites extérieures. Il ne couvre pas le littoral et ne définit pas de limite intérieures du domaine maritime public. Aucune mention ne se réfère aux littoraux, aux plages, aux côtes.

Cette loi de 1982 qui établit les fondements de délimitation des eaux territoriales et de la zone économique exclusive des Comores, ne fait pas allusion au domaine littoral ni à sa délimitation. La bande des pas géométrique délimitant un domaine public littoral appartenant à l'Etat, hors de zones sur le littoral n'est pas mentionné.

Recommandation 5 : instaurer une bande côtière incluse dans le domaine public incluant les zones exposées à la submersion marine ou à l'incorporation au domaine maritime.

L'Etat comorien devrait instaurer une préemption sur une bande côtière à délimiter selon des critères hydrodynamiques et géomorphologiques qui permettrait de figer les implantations sur les plages, les zones intertidales, les zones exposées au risque de submersion marine. Ce domaine devrait être borné, cartographié et accompagné d'un décret réglementant son occupation, définissant son mode de gestion dans une optique de Gestion intégrée des Zone côtières largement développé dans différents pays africains.

6 Gestion des forêts

6.1 Décret n°12-141 portant promulgation de la loi n°12-001/AU du 9/06/12 relative à la gestion forestière

La forêt est envisagée surtout dans sa fonction de biodiversité et de ressource ligneuse. A l'article 9 il est précisé que les terrains où se produisent des ravinements, éboulements dangereux et qui menacent les agglomérations urbaines ou rurales ainsi que les infrastructures économiques peuvent constituer des périmètres de protection.

Plusieurs sites visités à Anjouan entreraient typiquement dans cette catégorie mais le classement ne changerait probablement que peu la situation si aucune mesure concrète de police de l'environnement n'est appliquée et que les terrains ne sont pas effectivement protégés et bornés voire interdit d'accès.

Ce même article précise que la préservation des sols fragiles, des nappes et cours d'eau peut justifier le classement en zone protégée. De nombreuses zones instables ou déstabilisées par le déboisement ont été vues sur le terrain à Mutsamudu et entreraient dans des catégories de terrains à classer et préserver de toute activité humaine.

Les comités forestiers régionaux sont les bras armés de l'action sur chaque île.

Le rôle de police de la forêt est dévolu à la police et à la gendarmerie nationale.

il est instauré un domaine forestier mais celui-ci n'a pas été identifié ou localisé en termes de cartes ou d'atlas permettant de connaître sa localisation sur les zones pilotes.

Le décret envisage la question des feux de forêt mais n'aborde pas le rôle de régulations des écoulements, des rétentions dans les sols, des pluies.

Recommandation 6 : Classer les forêts urbaines ou des têtes de bassin versants.

En définitive les zones forestière urbaines sur des pentes instables justifieraient un classement en zone protégée afin de préserver les vallées encaissées et les talus en pied de falaise de toute déstabilisation. Une autre voie peut être empruntée en classant ces zones boisées urbaines comme non aedificandi et sans actions humaine dans un règlement d'urbanismes et d'aménagement.

6.2 Décret n°19-129/PR portant promulgation de la loi n°18-005/AU du 5/12/18 sur le système national des aires protégées aux Comores

Relevant de la protection d'aire apportant un service écosystémique, les aires amont de bassins versants instables ou générant des inondation et sur **lesquels la rétention et le ralentissement des écoulements cruciaux et qui peuvent être considérés comme des service écologiques**, devraient faire partie des critères d'éligibilité au titre d'air protégée.

Il conviendrait donc d'identifier les zones amont des cours d'eau générant des inondations fortes ou récurrentes, après étude hydrologique et géomorphologiques afin d'identifier l'état des BV à l'amont et l'éventuel niveau de protection à leurs apporter pour ne pas aggraver les écoulements.

Toutes les mesures de protection proposées ont un intérêt en termes de réduction du ruissellement sur les pentes mais la loi n'est pas envisagée dans l'esprit de protection de stabilité des terrains même si la limitation du risque d'érosion permet d'intervenir.

En revanche, les problématique d'instabilité de pentes en zones urbaines (Zone de Mutsamudu voir rapport Plan d'action National) ne peuvent être traités par ce cadre légal.

Le texte autorise cependant le prélèvement de ressources naturelles dans une zone protégées en cas de circonstance exceptionnelle telle qu'une catastrophe naturelle. Il devrait également prévoir son opposé : figer et interdire un terrain essentiel à la préservation du milieu et à la limitation des risques d'inondation, de submersion marine et de mouvements de terrain.

Le plan d'aménagement des aires protégées notamment à Mohéli doit inclure des modalités préservant les bassins versants amont de tout défrichement pouvant augmenter les quantité de ruissellement et donc les débits de crue à l'aval.

Il doit s'établir une cogestion entre les communauté amont et aval afin de réduire le risque d'aggravation des crues et du ruissellement pluvial.

Recommandation 7 : Les zones protégées comme outil de réduction du ruissellement en amont des bassins versants.

Soumettre aux communautés soumises aux inondations récurrentes ou les plus fortes ces dernières années des proposition de préservation des partie amont et intermédiaires des bassin versants afin de limiter la dégradation des terres, des couverts forestiers et les déversements dans les cours d'eau.

Cette démarche demandera que s'organisent des communautés intercommunale entre l'amont et l'aval pour préserver les zones sensibles des bassins versant.

7 Aménagement, construction, urbanisme

7.1 Décret n°12-026 portant promulgation de la loi n°11-026/AU du 29 décembre 2011, relative à l'Urbanismes et à la Construction en Union des Comores.

Ce texte précise dès l'article 5 que le permis de construire peut être refusé au motif de l'exposition à un risque naturel.

Article 5.- Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescription spéciales si les constructions sont susceptibles, en raison de leur localisation, d'être exposées à un risque tel que le risque volcanique, l'inondation, l'érosion, l'affaissement, l'éboulement ou à des nuisances graves dues notamment au bruit.

A l'heure actuelle, il n'existe pas de document de référence officiel permettant de caractériser cette exposition à un risque naturel. De plus, cette possibilité devrait être supportée par une cartographie et une réglementation définissant le niveau d'intensité de chaque aléa qui peut être toléré ou pas et les modalités possibles de réduction de vulnérabilité ou de risques pouvant rendre la construction permise.

Les questions de raccordement à l'assainissement et à l'eau potable sont abordées mais la question de la gestion des eaux pluviales qui constituent une forte contribution aux phénomènes d'inondation n'est pas abordée.

La question pluviale n'est traitée qu'à l'échelle du bâtiment mais pas dans son emprise plus globale.

Article 5.- Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescription spéciales si les constructions sont susceptibles, en raison de leur localisation, d'être exposées à un risque tel que le risque volcanique, l'inondation, l'érosion, l'affaissement, l'éboulement ou à des nuisances graves dues notamment au bruit.

Les Schémas d'Aménagement Territoriaux introduits à l'article 52 ne préconisent pas la prise en compte des zones impactées par les risques naturels dans leur élaboration.

Il en va de même pour les Plans de Développement Urbains (PDA) introduits à l'article 55 dans lesquels la préservation des milieux et environnement naturels est clairement exprimés mais où il n'est pas fait mention de la prise en compte de l'exposition aux risques naturels et de la protection des zones urbaines face à ces derniers.

Il n'est pas institué de servitude en rapport avec les cours d'eau et leurs berges.

L'article 64 prévoit une bande le long des rivages à délimiter à partir du domaine maritime destinées à permettre le passage de piétons mais aucune zone de protection face à l'assaut des vagues ou à l'érosion littorale.

A l'article 66 Les restriction de permis de construire sont prévues en cas d'atteinte au milieu naturels par les projets mais encore une fois il n'est pas prévu de restriction ou cas d'impact des phénomènes naturels sur le projet comme pour les EIE.

Le code permet cependant la création de zone de réserve foncière qui pourraient être destinées à créer des zones tampons face aux aléas naturels.

Sur le détail de la soumission d'un permis de construire rien n'est indiqué en ce qui concerne les éventuels dangers naturels auxquels est exposées la parcelle et l'édifice prévu.

Les échanges lors de missions de terrain sur les 3 îles indiquent que la majeure partie de la charge de vérification des permis de construire est dévolue aux mairies.

Ni les mairies et leurs services chargé de l'urbanisme ni les déposant de permis de construire ne disposent de documents permettant d'évaluer l'exposition aux risques naturels d'une zone du territoire comorien.

RECOMMANDATION 8 : code de l'urbanisme à moderniser face aux atteintes par les catastrophes naturelles

le code de l'urbanismes apparait pour l'instant insuffisamment soutenu par des guides techniques, des cartes ou des règles de constructions qui permettrait de l'amender pour tenir compte des risques naturels auxquels sont exposée les territoires des Comores.

Il conviendrait donc d'abord de mettre en place une cartographies systématique des phénomènes potentiels à une échelle de l'ordre du 1/10000 pour les zones urbaines qui fournirait une référence locale exploitable par les maires.

Les règles d'usage dans le cadre de la délivrance des permis de construire ou d'aménager pourraient ensuite être soutenus par un décret amendant le code de l'urbanisme.

RECOMMANDATION 9 : intégrer la gestion des eaux pluviales dans la politique de l'eau et de lutte contre les catastrophes naturelles.

le problème de la gestion des eaux pluviales doit faire l'objet d'un traitement spécifique et justifierait la publication d'un décret spécifique instaurant la réalisation de schéma directeur de gestion des eaux pluviales.

7.2 Arrêté n°15-006/VP/MATIUH/CAG portant procédure d'octroi des permis de construire dans les l'Union des Comores.

Cet arrêté précise que les services techniques de l'Etat et des collectivités doivent avoir validé un certain nombre de formulaires avant d'octroyer un permis de construire.

10. Formulaires intervenants dans la procédure.

1. Formulaire de demande.
2. Récépissé de demande.
3. Fiche de suivi projet.
4. Demande d'instruction technique.
5. Demande d'avis au Service des Domaines. ,
6. Demande d'avis au corps des sapeurs pompiers.
7. Formulaire d'avis du Service des Domaines.
8. Formulaire d'avis du corps des sapeurs-pompiers.
9. Formulaire d'avis technique complet.
10. Formulaire de rejet.
11. Permis de construire.
12. Accusé de réception du paiement.
13. Note de rétrocession.
14. Check-list de vérification des éléments techniques.

Si toutes ces étapes étaient respectées, les différents services techniques devraient disposer des documents permettant de juger du niveau d'exposition d'un projet aux aléas naturels présents mais aussi projetés à moyen et long terme. C'est ce que propose la première version de zonage de recommandation d'aménagement et de construction du présent projet (livrable 2.2 du projet)

Ce n'est actuellement pas le cas et le déficit est non seulement réglementaire mais surtout techniques et scientifique en raison de l'absence de cartes détaillées sur l'exposition aux phénomènes naturels.

Un ou plusieurs des services ci-dessous devraient disposer non seulement de cartes d'expositions mais des règlements ou recommandations pour interdire ou modifier un projet dont l'exposition est jugée élevée ou trop forte.

5. Services impliqués.

- Le Secrétariat des Mairies (SM) ;
- Le Service Technique des Mairies (STM) ;
- Le Secrétariat des Préfectures (SP) ;
- Le Service Technique des Préfectures (STP) ;
- Les Directions Régionales de l'Urbanisme et de l'Habitat (DRUH) ;
- Le Corps Régional des Sapeurs Pompiers
- Les Maires des Communes ;
- Le Service Régional des Domaines.

Recommandation 10 : intervention de réduction de risques avant délivrance du permis de construire

Introduire un ensemble de cartes et de règles de construction ou d'aménagement opposables au tiers et à disposition autant du public que des services de l'Etat pour adapter les projets de construction avant validation d'un permis de construire.

8 Gestion territoriale et communale.

8.1 Loi n°11-006/AU du 2 mai 2011 portant sur le l'organisation territoriale de l'Union des Comores.

Ce décret ne porte que sur les processus électoraux de la représentation municipale et n'apporte pas de précisions quant aux obligations ou prérogatives des communes, aux engagements de protection des populations face aux risques en général.

Recommandation 11

Il conviendrait de mettre en place un service national d'appui techniques aux collectivités pour les questions d'aménagement, de construction ou de réduction du risque, pouvant rendre des avis argumentés sur

Les services ministériels actuels n'en ont pas encore la capacité pour le moins, sur le volet d'exposition aux risques naturels.

8.2 Loi n°11-006/AU du 2 mai 2011 portant sur le l'organisation territoriale de l'Union des Comores.

Ce décret et cette loi ne concerne que les découpages administratifs du pays et la représentativité des élus pour chacun d'entre eux. Aucune mention ne concerne les obligations ou engagement de l'Etat face aux risques naturels ou au changement climatique.

8.3 Décret 11-147/PR portant promulgation de la loi 11-005/AU du 7 avril 2011 relative à la décentralisation au sein de l'union des Comores

Ce texte sans directement le dire, rattache à la commune la gestion de son environnement (hors zone protégées) et donc de la gestion des cours d'eau et des crues, comme des phénomènes côtiers.

Les entretiens menés sur le terrain indiquent que les maires ne sont pas systématiquement impliqués dans les opérations de protection contre les inondations. Sur les 3 îles des travaux de protection contre les inondations n'ont pas été menés à l'initiative des mairies mais des communautés locales concernées.

Ils héritent souvent de situations anciennes et sont peu armés ou soutenus par des services techniques municipaux, régionaux ou locaux pour prendre en compte l'exposition aux risques naturels.

La loi précise que le conseil communal a pour responsabilité de délibéré sur les travaux d'intérêt public.

Celui-ci a aussi pour rôle de délibéré sur les études d'urbanismes et sur les avis d'expropriation pour cause d'utilité publique et donne.

Le projet de zonage proposé sur les 3 sites pilotes, constitue donc typiquement un document sur lequel les avis et délibérations des conseils communaux auraient vocation à s'appuyer pour la bonne gestion du territoire et la protection des populations.

L'article 30 précise que le bureau communal peut procéder à des expropriations pour cause d'utilité publique.

L'article 33 stipule que la commune à la charge suivante :

- prévenir les nuisances et les risques causés par les catastrophes, les calamités naturelles, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties en provoquant l'intervention de l'administration de l'Etat ;

L'équipe municipale est donc directement utilisatrice du type de zonage proposé dans le présent projet.

L'article 37 précise qu'il revient à la police municipale de faire éventuellement détruire les édifices menaçant ruine ou dans le cas d'un danger pouvant affecter la sécurité intérieure d'un immeuble

Enfin de par sa compétence en matière d'environnement et son devoir d'information des citoyens, c'est par les mairies que pourraient être diffusées les informations sur le zonage de recommandations face aux risques.

Les obligations de la mairie en matière de sécurité des populations face aux risques naturels ne sont pas précisées.

9 Les études d'impact environnementales

9.1 Décret n°01-52/CE relatif aux Etudes d'impact sur l'Environnement du 19 avril 2001

La Loi-cadre sur l'environnement (n° 94-018/AF) de juin 1994, amendée par la Loi n° 95-007/AF du 19 Juin 1995 et l'Ordonnance n° 00-014 du 9 Octobre 2000, définit les principes généraux de la protection de l'environnement et impose une étude d'impact environnemental (EIE) pour tous les projets susceptibles d'avoir un impact négatif sur l'environnement (Article 11). Aucun projet ne peut se faire sans l'autorisation environnementale de la DGE et les projets ayant lieu en zone marine nécessitent l'approbation conjointe du ministère concerné et de la DGE (Article 32).

Il existe aucune réglementation ou ligne directrice pour le processus EIE aux Comores.

Le processus de l'EIE aux Comores

Le décret n° 01-052/CE du 19 Avril 2001 régit le processus d'EIE. Ce décret comporte une annexe dressant la liste des ouvrages et développements qui nécessitent une EIE. Concernant l'application des lois et réglementations EIE, les commentateurs de la situation juridique des Comores font tous observer que les ressources humaines et financières minimales au niveau national, insulaire et local n'ont pas permis l'application de ce décret. Un important renforcement des capacités à tous les niveaux de gouvernance apparaît donc nécessaire.

Législation environnementale n'a pas de système en place pour le criblage ou la pré-évaluation des projets à petite échelle et ne fait pas mention de zonage.

L'article 12 de la Loi n° 95-007/AF du 19 Juin 1995 stipule qu'un rapport EIE doit comprendre :

- Une analyse de l'environnement de base du site du projet et de ses environs ;
- Une évaluation des conséquences prévisibles de la mise en œuvre du projet pour son environnement naturel et humain ;
- Une présentation des mesures prévues pour réduire ou supprimer les effets dommageables sur l'environnement et des autres possibilités, non retenues, de mise en œuvre du projet.

L'Arrêté n° 12-012/VP de Mars 2012 établit et définit les termes de référence pour un Comité d'évaluation EIE, mais il n'a pas été possible de savoir si celui-ci a été constitué, car aucune EIE n'a encore été pratiquée à ce jour aux Comores.

La législation nationale exige la publication d'EIE, mais les procédures pour la préparation et la rédaction du rapport EIE ne sont pas précisées.

Le Programme d'appui à l'Union des Comores pour le Renforcement de la Résilience au Changement Climatique dans son rapport « analyse et propositions pour un cadre institutionnel de réplication des expériences d'intégration du changement climatique » (rèf. 19) a déjà proposé en 2018 l'intégration des scénarios climatiques dans les EIE et EES avec évaluation des impacts d'évènements extrêmes sur les projets.

Un premier cadre d'extension des EIE aux aléas climatiques actuels et projetés y est proposé. Cependant, cette extension doit être étendue à l'ensemble des risques hydroclimatiques mais aussi aux risques géophysiques (séismes, éruptions volcaniques et tsunamis).

Une assistance technique sera certainement nécessaire pour la mise à niveau du cadre légal mais également pour le renfort des capacités nationales.

Recommandation 12 : Etendre le champ des EIE et EES à l'impact des phénomènes naturels sur les projets

Comme beaucoup de législations de pays francophones, le système comorien ne tient compte que de l'impact d'un projet sur l'environnement et les risques qu'il peut générer sur celui-ci mais n'impose pas d'évaluer l'impact de phénomènes naturels intenses quels qu'ils soient sur le projet.

Il en résulte que le dimensionnement de protection contre ces phénomènes naturels est laissé au libre choix du promoteur ou du constructeur.

Le décret sur le EIE n'impose pas plus de considérer l'évolution prévisible du climat et les conséquences possibles dans les deux sens, que ce soit l'impact du projet sur l'environnement comme un risque de pollution accru si le site est atteint par des niveau marins plus élevé, ou l'impact de phénomènes naturels plus intenses sur le projet que ce soit à court ou longs termes.

Aucune norme ne précise les niveaux d'intensité de scénarios ou période de retour d'évènements intenses voire extrêmes à considérer pour le dimensionnement des protections des projets.

Le cadre des EIE devrait désormais imposer de prendre en compte l'impact de tous les types de catastrophes naturelles potentielles sur le projet ainsi que l'établissement des effets de l'évolution du climat et de la montée des océans sur la durée de vie du projet et au-delà pendant son éventuelle période de remise en état (exploitation minière par exemple).

10 Gestion déchets et polluants

10.1 Loi n°17-011/CE portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation et de la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables.

La problématique de la gestion des déchets est constamment mise en avant dans les études sur le pays comme un des problèmes majeurs à résoudre avec un déficit de décharges contrôlées, bien que de nouvelles décharges apparaissent, un déficit de collecte d'acheminement vers ces décharges et un manque de comportement approprié de la population pour éviter les rejets n'importe où dans l'environnement ou en milieu urbain. Le rapport de PLAN D'ACTION NATIONAL (livrable 2ap-PNUDCOM-01.22.001). illustre quelques cas fréquemment observés où la mauvaise gestion des déchets aboutit à une aggravation des conséquences du ruissellement pluvial (bouchages d'ouvrages le plus souvent)

Les principes de l'article 6 de cette loi s'ils sont bons, n'apparaissent pas appliqués sur le terrain. Ils pourraient être étendus à la plupart des classes de déchets, y compris et surtout aux déblais de chantiers, souvent déversés dans les pentes, les cours d'eau.

Article 6 : Sont interdits également :

- tout abandon d'emballages, ou de sachets plastiques dans le milieu naturel, les voies publiques ou dans des lieux autres que les décharges prévues par les autorités publiques compétentes ;
- tout déversement, tout rejet des emballages et sachets plastiques dans les rues et autres lieux publics, en milieu urbain et rural, dans les infrastructures des réseaux d'assainissement, sur les arbres, dans les cours, plans d'eau et sur leurs abords ;
- tout dépôt de produits solides ou liquides conditionnés dans des emballages, et sachets plastiques sur le domaine public, y compris dans les eaux intérieures;
- toute immersion de produits solides ou liquides conditionnés dans des emballages, et sachets plastiques dans les eaux intérieures, les barrages, et les fleuves;
- tout rejet ou abandon dans les eaux intérieures des emballages, et sachets plastiques ;
- toute production, importation, commercialisation, distribution des emballages, et des sachets plastiques non homologués.

11 Gestion de crise et sécurité civile

11.1 Décret n°12-054/PR du 09 mars 2012 relatif à la Direction Générale de la Sécurité civile.

Les missions sont bien définies et il n'est pas possible d'analyser le fonctionnement général de la DGSC. En revanche, certains points d'amélioration identifiés sont proposés.

La mission comporte entre autres celle de recueil d'information concernant la sauvegarde populations :

- **D'assurer le recueil et l'analyse des informations ayant trait à la sauvegarde des populations, des biens et de l'environnement et de renseigner le Ministère en charge de la Sécurité Civile de toute situation justifiant de mesures d'urgence ;**

Si le CATI a apporté un progrès en matière d'archivage et de cartographie sur les phénomènes passés, il n'a pas été identifié de système d'information plus général sur les événements survenant aux Comores qu'il s'agisse d'accident simples ou de catastrophes. Cette absence fait l'objet d'une analyse plus fine et d'une recommandation plus loin dans ce document. **C'est le CATI qui s'apparenterait également le plus à un organe de traitement de l'information remontant du terrain en période de crise mais cette fonction ne figure pas dans ses attributions.**

La sous-direction des Etude apparait comme l'organe clé pour la production de connaissance sur les risques.

La différenciation entre COSEP et SCOSEP ainsi qu'entre CATI et CATIR n'apparait pas évidente. Ces organes sont-ils les déclinaisons par ile des organe nationaux (COSEP et CATI) ? sont-ils ou ont-ils déjà été mis en œuvre ?

Ces services ont semble-t-il la responsabilité de collecter, traiter et restituer des rapports de situation en période crise et il n'a malheureusement pas été possible d'accéder à des documents de ce type pour les analyser. Il n'a pas été identifié de trace de fonctionnement de ces organes.

La DGSC si elle intègre de compétences cartographiques au sein du CATI ne dispose pas des capacités pour l'analyse des aléas et le suivi des phénomènes, hormis un lien avec l'observatoire du Karthala. Les liens avec la Direction de la Météorologie et les flux de données entre ces deux organismes lors des crises doivent être fluidifiés et formalisés. C'est aussi une des conclusion du récent rapport sur l'élaboration de l'alerte précoce Multi-aléas aux Comores (réf. 4).

En matière d'aléa cyclonique, les Comores restent dépendantes des prévisions régionales produites par Meteo France à La Réunion.

Or, les fonctions dévolues à la DGSC supposent une connaissance de l'impact des phénomènes passés, l'élaboration de scénarios, l'anticipation des impacts sur les phénomènes en développement.

Cette indisponibilité des données scientifiques et cartographique se retrouvent traduite dans les plans ORSEC qui sont encore dépourvus de cartographie opérationnelle et surtout des zones d'emprises des phénomènes passés ou possibles. Le savoir local et oral reste dominant pour la transmission du retour d'expérience et la mémorisation des évènements passés.

Plutôt qu'un alourdissement structurel et administratif, la DGSC aurait besoin de disposer d'informations précises sur tout le territoire, accessible au niveau central comme lors des opérations. Elle a en particulier besoin d'informations cartographiques sur les zones exposées à différents scénarios d'intensités croissantes pour chaque phénomène et sur chaque île, la localisation des enjeux, et d'un système de seuils de montées en puissance basés à la fois sur les intensités prévues des phénomènes mais aussi sur les remontées du terrain concernant les impacts des phénomènes en cours. Une technologie appropriée et des outils informatiques pas nécessairement connectés en permanence (les pannes de téléphonie, d'électricité, d'internet ne sont pas rares), doit fournir les informations fondamentales tant sur le terrain qu'en salle OPS ou à froid sur les bases de données.

Les risques volcaniques et sismiques apparaissent sous-évalués et pas suffisamment abordés. La prévention face à l'aléa sismique relève presque exclusivement de mesures parasismiques dans la construction.

Recommandation 13 :

Production de cartes d'aléas détaillées sur l'ensemble du territoire, au besoin en modifiant le mandat de la DGSC par une mission précise et des prérogatives permettant d'assumer cette missions de production des connaissances et de scénarios sur les phénomènes potentiels

Mise en place d'un système d'informations sur les risques et désastres sur une plateforme centrale et accessible sur smartphone ou tablette du terrain.

11.2 Décret n°12-181/PR du 15/06/2012 portant création de la Plateforme Nationale pour la Prévention et la Réduction des Risques de Catastrophes

La PNPRRC date de 2012, Elle est donc antérieure au cadre de Sendai qui date de 2015.

Aucun cadre budgétaire ni moyens physiques ou financiers ne sont mentionnés, or, le décret précise que la plateforme est chargée d'assurer la mobilisation de moyens lors des catastrophes naturelles.

Si les mandats et les responsabilités sont mentionnées, il serait utile de réaliser un retour d'expérience sur documents produits par la PNPRRC au niveau régional et local sur les catastrophes des dernières années afin d'identifier les acquis et les points d'amélioration.

Selon la DGSC, cet organe n'est pas opérationnel et n'a produit aucun document sur les deux dernières années.

Recommandation 14

Réaliser un retour d'expérience en vue d'améliorer la prise de décision autant programmatique que lors des périodes de crise.

Ainsi les actions réalisées lors du cyclone Kenneth et l'articulation avec le décret pris après le passage du cyclone (voir plus loin) devraient être analysées pour une mise en œuvre ultérieure d'actions n'exigeant pas de passer par un décret mais par des mécanismes normaux de mobilisation des moyens de l'Etat et des Partenaires techniques et Financiers.

11.3 Décret n°19-047/PR du 8 mai 2019 portant institution d'un comité interministériel pour la gestion des catastrophes causées par le passage aux Comores du cyclone Kenneth.

Ce décret publié après le passage du cyclone Kenneth Sur les Comores sonne comme une sorte de désaveu des structures chargées de la gestion des risques, sur leur capacité à gérer la situation post-crise. Il sonne en revanche comme une forme d'aveu du dépassement des moyens en place au moment de la survenue du cyclone. LA DGSC n'y est pas même mentionnée.

Quelle que soit l'intention, politique ou pas, il apparaît peu opportun de mettre en marge la DGSC en charge des opérations de secours post-catastrophes et ne pas lui attribuer un rôle dans le comité interministériel en tant que source d'information. la question se pose d'un retour d'expérience sur les actions de la DGSC lors de cette phase post-Kenneth et son actions au sein -ou à côté) du comité ministériel ad hoc.

12 Alerte précoce et prévisions météorologiques

12.1 LOI N°08-005 /AU CODE DE L'AVIATION CIVILE ET DE LA METEOROLOGIE

Le décret créant l'ANACM et la Direction de la Météorologie Nationale est essentiellement dédié aux missions de contrôle de l'activité aérienne. Il n'a pas été trouvé de texte réglementaire concernant les prévisions météorologiques assurées par le bureau des prévisions de l'ASECNA.

Aucun texte concernant l'obligation ou la mission d'alerte précoce n'a été identifié dans les textes analysés.

Recommandation 15 : Charger officiellement une institution nationale de la mission d'alerte précoce multi-aléas.

Comme le mentionne le rapport récent pour la conception d'un SAP aux Comores (réf. 4), Aucune institution ne semble avoir une mission statutaire claire d'assumer l'alerte précoce face aux aléas naturels.

Il est donc nécessaire qu'un organisme national endosse cette mission officiellement et la direction technique de la météorologie semble la candidate légitime même si ses capacités doivent être substantiellement renforcées pour assumer cette tâche. On ne peut que soutenir la proposition faite dans ce rapport de créer une mission officiel d'alerte précoce via un décret.

Une seule institution devrait coordonner et centraliser la gestion SAP multi-aléa.

12.2 L'alerte précoce

On pourra se reporter à l'analyse de l'OMM sur l'état de la prévision météorologique et de l'alerte précoce en 2012 (rèf. 16) qui ne comporte cependant pas de diagnostic ni de recommandations concernant le cadre légale et règlementaires.

Aucun texte réglementaire de mentionne directement l'alerte précoce ni n'attribue la tache de sa mise en pieuvre à un organe national. L'ANACM et la Direction de la Météorologie Nationale apparaissent en première analyse comme les plus légitimes à mettre en œuvre l'alerte précoce.

La récente étude définition d'un SAP multi-aléas aux Comores (rèf. 4) suggère de très nombreux arrangements institutionnels, règlementaires et organisationnels, quel que soit l'aléa concerné. Il en ressort cependant la nécessité d'introduire des textes instituant l'alerte précoce en mission de service public :

Elaboration d'un décret portant sur la création d'un système d'alerte précoce efficace englobant les quatre composantes :

1 Connaissance du risque ; Suivi, prévision et alerte ; communication de l'alerte ; capacité de réponse

- 2 Elaboration des lois décrets et des arrêtés spécifiques au SAP dont on définit clairement les rôles et responsabilités des différentes entités à tous les niveaux : national, insulaire et communautaire, dans les différentes phases dudit SAP
- 3 Mettre à disposition du public et des institutions régionales les différents plans d'intervention
- 4 Actualisation et simulations régulières à blanc des plans d'intervention afin de détecter les insuffisances et les lacunes desdits plans

La Figure 2 expose les 4 grandes composantes classiquement requises pour opérationnaliser les systèmes d'alerte précoce.

Dans sa synthèse sur le rôle des acteurs et les besoins en matière de surveillance, d'alerte et de gestion de crise, le rapport produit en 2021 par le PNUD (réf. 4) mentionne systématiquement pour tous les acteurs et tous les types de risque une nécessité de disposer d'une connaissance cartographique sur les phénomènes passés, les expositions aux aléas potentiels pour différents niveaux d'intensité, les vulnérabilités. Ce fond de connaissance et de cartes n'existe pas aux Comores.

Les quelques cartes d'aléa ou d'exposition déjà établies sont peu précises, provisoires et parfois fausses et ne sont pas exploitables en matière de gestion de crise (réf. 5) pas plus que pour l'aménagement du territoire.

Le rapport sur le DEVELOPPEMENT D'UN SYSTEME DE DIFFUSION ET DE TRANSMISSION D'ALERTE PRECOCE POUR LES ALEAS SUIVANTS : CYCLONE, INONDATION, ERUPTIONS VOLCANIQUES ET ALEAS EPIDEMIOLOGIQUES (réf. 5) a également mis en évidence la nécessité de renforcement sur les autres volets de la surveillance et de l'alerte, de la diffusion et de la communication.

La capacité de réponses est en construction mais elle reste bridée dans ses actions et aveugle dans beaucoup de ces interventions faute de localisation précise des phénomènes passés, possibles et même en cours.

La priorité doit néanmoins être donnée à la production de connaissance sur le premier volet la connaissance du risque. Les éléments de connaissance révisés en début de projet à travers l'analyse bibliographique ont démontré que les phénomènes passés étaient insuffisamment décrits (en particulier les inondations et les conséquences de l'éruption du Karthala) et que les cartes disponibles n'étaient pas assez précises. On identifie également un déficit au niveau des cartes devant supporter les plans de contingence ou ORSEC (voir plus loin)

Quatre éléments principaux des systèmes d'alerte précoce axés sur la population.

Figure 2 : Composantes requises pour rendre les SAP opérationnels.

Recommandation 16

Produire des études et des cartes d'exposition aux phénomènes passés récents, des scénarios d'événements accompagnés de cartes d'aléas, d'exposition des enjeux sur tous les phénomènes potentiels. Cela passera comme on peut le voir dans le document PLAN D'ACTION NATIONAL par un acquisition rapide d'un modèle numérique de terrain Lidar, utilisé aujourd'hui comme base pour toutes les modélisation nécessitant une topographie fine.

13 Plan de contingence et de gestion de crise (ORSEC), alerte précoce.

1.1 Les plans de contingence et les plans ORSEC

- Traitement d'évènements forts locaux

On notera que, si les plans ORSEC sont déclinés à l'échelle de chaque île, ceux-ci se réfèrent à des désastres ou des catastrophes d'ampleur régionale ou nationale, dont les conséquences sont approximativement estimées.

En revanche, certains évènements hydrométéorologiques peuvent d'affecter qu'une partie de chaque île, voire plus spécifiquement un ou plusieurs bassins versants lors de stagnation de cellules pluvio-orageuses. Dans ce cas, les phénomènes peuvent être très intenses et très impactant localement et de manière éparse mais ne pas justifier de mobilisation nationale

en l'Etat actuel les capteurs hydrométéorologiques installés n'offrent pas une densité permettant de détecter et de suivre les phénomènes locaux.

Pour l'instant ce type de phénomène « intermédiaire » ou « faible » peut impacter fortement la vie d'une île ou d'une partie de celle-ci mais il n'est pas pris en compte dans le plan ORSEC. La première déficience réside dans la capacité à caractériser l'intensité et l'impact d'un phénomène et à déterminer les seuils de gravité franchis permettant aux autorités locales ou nationales d'évaluer l'ampleur d'un phénomène et ses impacts.

Les réseaux hydrométéorologiques améliorés seront mis en place à terme dans quelques années mais ceux-ci ne fourniront que de la donnée ponctuelle significative pour les grands évènements régionaux tels que les cyclones ou les grands front pluvio-orageux.

Même implanté et opérationnels, ces nouveaux capteurs en réseaux, fonctionnant en temps réel pourraient ne pas mesurer d'évènements locaux, se produisant sur une zone opposée de chaque île.

Il apparaît donc important de mettre en place d'autres réseaux plus denses de monitoring des phénomènes physiques (pluie, vents, etc...) mais aussi des réseaux de surveillance citoyenne, basés sur des résidents disséminés sur les îles, volontaires et préparés à rendre compte des évènements dont ils seront témoins. Sauf cas d'alerte cyclonique, qui pénètre d'ores et déjà profondément la population via les grands médias nationaux, les évènements de moindre intensité peuvent n'être perçus et subis que par une partie d'une île et seuls les reports oraux par téléphone permettent pour l'instant d'établir la gravité d'une situation.

En outre, ces évènements de portée et d'impacts limités peuvent ne faire appel qu'aux moyens locaux de l'île et n'affecter qu'une commune ou deux. Il sera donc utile que les communes se dotent de plans communaux d'urgence ou de sauvegarde, coordonnant les interventions avec les ressources de chaque

ile. L'application d'un principe de subsidiarité faisant appel à l'échelon national si la commune ou l'île ne peuvent faire face seules aux conséquences d'un évènement devra reposer sur des seuils critiques d'impacts en termes d'étendue du territoire touché, de gravité des impacts.

Pour l'instant l'absence de processus de caractérisation d'une gravité de situation et d'impact en temps réel, engendre un risque de mobilisation injustifiée ou d'absence de mobilisation de moyens de réponse durant les périodes de crise.

Selon le principe d'«Impact based Forecasting» l'échelle de mobilisation pourra envisager aussi cette mobilisation selon l'intensité anticipée de phénomène prévus et être stipulée dans les plans ORSEC comme les plans communaux.

Dimension géographiques des plans

- Un autre point d'amélioration identifié pour les plans ORSEC et de contingence est de leur incorporer des cartes exposant les zones exposées pour les scénarios considérés ainsi que des indicateurs ou des seuils de déclenchement ou de phasage.

De tels indicateurs ou seuils doivent être réalistes, accessibles et productibles avec les moyens actuels des acteurs impliqués et doivent permettre de juger d'un état d'intensité ou d'impact d'un phénomène, de son extension géographiques.

Dans cette optique, la recommandation a déjà été faite à la DGS de procéder à un inventaire géolocalisé des enjeux sur le territoire comoriens qui seront exploitables sur SIG dans toutes les procédures en lien avec la gestion des risques de des crises.

Recommandation 17 : doter la DGSC de nouveaux outils supplémentaires

- Elaborer de nouveaux scénarios d'évènements de gravité moyenne à forte et les réactions appropriées dans les plans ORSEC insulaires.
- Elaboration de plans communaux d'urgence ou de secours.
- Intégration de cartes des aléas et de localisation des enjeux dans les plans de contingence ou les plans ORSEC.
- développer un système de collecte et d'analyse des remontées d'information de terrain permettant une évaluation de gravité de situation.

13.1 Les retours d'expérience (REX) et les systèmes d'informations sur la RRC et les évènements dommageables.

Les acteurs de la DGSC ainsi que les intervenant rencontrés sur les îles ont été interrogés sur la gestion des dernières crises et en particulier celle du cyclone Kenneth.

Malheureusement le planning de déplacement ne permettait pas d'interroger les directions régionales et préfecture, en revanche, les acteurs de terrain de la protection civile ont été interrogés sur chaque île.

Il apparaît que si les expériences sont capitalisées dans les mémoires, la DGSC ne procède pas à des retours d'expérience formels. En dehors, du périmètre des organisations nationales, les PTF tels que le PNUD ou la BM procèdent à des bilans qui restent plus « comptables » des dommages et des impacts qu'analytiques sur les modalités de gestion de crise de l'alerte précoce à l'assistance post-crise. La démarche PDNA (post disasters needs assessment) est en voie d'instruction.

La mise à niveau récente des Plans Orsec, n'est pas argumentée par un retour d'expérience archivé justifiant les adaptations.

Les processus de retour d'expérience sont formalisés dans différents guides nationaux et internationaux et pourraient bénéficier d'un pilotage par une tierce partie externe spécialisée (un consultant d'un PTF ou consultant international) car il est classique que les premiers REX au sein d'un organisme (la DGSC par exemple) sont souvent peu fructueux en raison des relations hiérarchiques pouvant exister entre le chargé de retour d'expérience et l'organisation ou le fonctionnement de crise qu'il audite. Il est préférable que le mécanisme soit introduit par une tierce partie indépendante.

Il est donc recommandé de mettre en place un cadre de retour d'expérience post-événements ne se limitant pas aux catastrophes principales mais aussi aux événements régionaux, voire locaux.

RECOMMANDATION 18 :

Introduction d'un processus de retour d'expérience post-événements pilotés par la DGSC et pouvant inclure d'autres organismes nationaux concernés par la gestion des événements et catastrophes, mais avec un pilotage externe et indépendant. Le REX devra couvrir des événements importants ayant affectés tout le pays ou une île, voire un secteur géographique d'une île mais devra aussi envisager le traitement d'événements de moyenne à faible amplitude.

13.2 Les systèmes d'information sur les risques et désastres

Il existe peu d'études de fond concernant l'exposition aux risques naturels des Comores dépassant le stade du constat général ou l'inventaire des impacts d'événements passés, et envisageant les risques potentiels à une échelle exploitable en termes d'aménagement ou de gestion de crise. La dernière étude récente du programme AMCC (rèf. 15) a déployé une approche expérimentale sommaire peu convaincante car limitée par la qualité des données disponibles (voir plan national et recommandation sur l'acquisition d'un nouveau MNT).

On trouve ponctuellement des éléments descriptifs de phénomènes locaux récents ou actifs (rèf. 14)

Les désastres survenant aux Comores font l'objet de rapports produits par les instances nationales concernées (rèf. 12, rèf. 13) ou par les PTF (rèf. 11) durant ou après les événements.

L'examen des documents collectés (non exhaustif) montre que dans les documents de la DGSC la description de la phénoménologie et des zones impactées reste très succincte.

Les documents des PTF se concentrent sur les impacts, l'aide apportée et la planification des interventions pour de futurs événements mais pas sur la caractérisation physique des phénomènes et de leurs impacts.

Il n'y a que peu de descriptions physiques des phénomènes, de mesures physiques (pluie, hauteur d'eau d'inondation, etc...) et de mise en relation avec l'évènements hydrométéorologique ou géophysique global.

Le CATI apporte depuis quelques années un complément cartographique aux évaluations post-désastres, accessibles sous forme de fichier pour SIG mais qui ne sont pas accompagnés de notice descriptives, métadonnées. Ces données sont néanmoins archivées, accessibles et sont utiles. Elles ont été exploitées dans la cadre de la présente étude pour affiner la cartographie d'aléa. Le rapport méthodologique du projet (rèf. 5) a cependant montré que l'échelle et les contenus sémantiques étaient encore inadaptés à une exploitation cartographique de soutien aux plans d'urgence ou à la planification d'aménagement du territoire tenant compte de l'exposition aux risques. Leur valeur de constat reste cependant utile pour programmer de futures études de détail notamment sur le risque d'inondation.

Le Plan de Contingence National (rèf. 7) introduit des « Termes de référence de l'évaluation rapide multisectorielle » post désastre. Il ne semble pas cependant y avoir d'archive formalisée et accessible permettant la consultation de ces évaluations ou des documents publiés et diffusés entre services de l'Etat ou vers le public.

La mise à jour récente du PLAN DE CONTINGENCE NATIONAL 2021-2022 mentionne une obligation de réaliser des Evaluations rapides Multisectorielles ainsi que des Evaluations Approfondies pour déterminer les impacts à moyen terme (3-6 mois) sur l'agriculture, la nutrition, mais ne précise pas la forme ni le mode d'archivage et d'exploitation des données collectées en cours de crise, ni leur exploitation ultérieure. Aucun modèle ni archive n'a été identifié.

Des rapports internes à la DGSC existent peut-être mais n'ont pas été mentionnés lors des interviews.

Les enquêtes de terrain réalisées dans le présent projet ont révélé qu'outre les évènements majeurs d'ampleur nationale ou régionale (Pluie de 2012, cyclone Kenneth), un fond d'évènements régionaux ou locaux pas nécessairement intense, engendre des impacts sur les milieux naturels et urbains qui ne sont que peu ou pas documentés.

Outre la démarche PDNA que tente de déployer la DGSC, et la tentative de systématisation de report cartographique d'évènements engagées par le CATI, il conviendrait de mettre en place une démarche plus structurée de production de constats et de synthèses sur les événements survenant sur les îles.

La nécessité de renforcement des système d'information a déjà bien été identifiée et mise en priorité d'intervention dans le document préparatoire du PNA du PNUD (réf. 17).

RECOMMANDATION 19 :

Mettre en place un système d'information général sur les événements survenant dans le pays qu'ils aient ou pas fait l'objet d'intervention de la DGSC ou d'autres acteurs.

Centrée autour d'un SIG et d'une plateforme web, un tel système devrait pouvoir être alimenté en temps réel à travers une saisie sur un terminal informatique exploitable sur le terrain (tablette, smartphone) ou au niveau central en intégrant des données transmises sous différentes modes (téléphone, sms, fax, etc...) via un PC.

Ce système devrait être en mesure de produire des rapports de situation rapidement par consultation de la base de données mise à jour en temps réel pendant les crises, de servir de base pour la production de rapport de synthèse et d'appuyer également le retour d'expérience. Son alimentation et sa consultation devraient être possibles pour les acteurs nationaux à la DGSC mais également par les directions régionales pour les événements locaux.

Le recourt à des formulaires est indispensable pour normaliser l'informations et permettre son intégration.

Les ressources humaines pourraient aisément être prises au CATI en période de crise et ce système devrait trouver sa

La mise en place devrait se faire en deux étapes :

- une étude de faisabilité et de dimensionnement
- Un développement d'outil et son test.

14 Plan national d'adaptation

14.1 Contributions Prévues Déterminées au niveau National de l'Union des Comores - Ministère de la Production, de l'Environnement, de l'Energie, de l'Industrie et de l'Artisanat, septembre 2015.

L'Union des Comores n'a pas encore produit de Plan National D'Adaptation. La plupart des pays en sont pourtant à la deuxième génération de plan, exigée par les Accord de Paris sur le Climat.

le projet s'est penché sur les conditions de renforcement pour aller vers la production d'un PNA officiel en proposant 3 axes de travail (réf. 17) :

Axe de travail 1 : Renforcer les mécanismes de coordination et piloter le processus PNA

Axe de travail 2 : Mettre en œuvre le processus PNA

Axe de travail 3 : Rapporter, suivre, réviser et sensibiliser

Le renforcement des systèmes d'informations qui constitue une des tâches de la DGSC est un des domaines d'intervention proposé (voir ci-dessous) mais il semble faire l'impasse sur qui est en mesure de produire les études techniques et scientifiques dans le pays. Le CNDRS est ici aussi légitime pour la production d'études scientifiques mais il n'a pas dans ses capacités hormis à l'OVK pour le domaine volcanique et sismique, la possibilité de produire des études sur les risques d'inondation, de glissement de terrain, de submersion marine.

La question de renforcement des connaissances ne se pose pas que dans le contexte du changement climatique. Les aléas actuels causent déjà beaucoup de difficultés. Il ne s'agit pas d'adaptation mais de prise en compte de phénomènes actuels

(2) Renforcer les systèmes d'information et de S&E

Une coordination améliorée nécessitera un soutien pour la collecte, l'analyse et le stockage de données, et la dissémination de l'information avec un accent porté sur l'information climatique et les principales lacunes dans les secteurs économiques, sociaux et environnementaux clés. Cette composante appuiera également le renforcement des mécanismes de S&E du CGP afin de suivre, évaluer et réviser le processus PNA, notamment à travers l'identification d'indicateurs climatiques et de mécanismes de suivi continu.

Recommandation 20 : donner les moyens et les capacités à un organisme national de réaliser ou piloter des études de risques détaillées

Ce document se focalise beaucoup sur la coordination et le renforcement institutionnel. Il laisse à notre avis de côté le problème de la production de la donnée scientifique et technique détaillée sur les impacts du changement climatique notamment la montée du niveau marin, les événements climatiques extrêmes.

Le mandat de la production de ces données fait partie des missions de la DGSC notamment dans la centralisation des données et des connaissances mais il reste un déficit flagrant pour la production des études et des données nécessaires. Le projet AMCC a entamé ce processus mais comme on

Il apparaît donc important qu'une structure existante et surtout pas une nouvelle entité qui absorberait des moyens financiers et des capacités déjà insuffisants, endosse cette tâche avec les moyens appropriés. Le présent projet propose sur les 3 sites pilotes des mesures applicables dans l'aménagement du territoire mais il reste à produire les données d'entrée pour les études, en particulier la diffusion de toutes les données hydrométéorologiques et l'acquisition d'un MNT Lidar.

14.2 Le processus de plan national d'adaptation aux Comores - Rapport de recensement et recommandations de feuille de route pour faire avancer - le processus PNA des Comores – PNUD

Un premier PANA de 2006 a été considéré comme irréaliste. Un nouveau Plan National d'Adaptation est toujours en gestation depuis.

Ce récent document constate le manque de moyen et de capacité nationale pour élaborer un Plan National d'Adaptation et inventorie les actions et projets en cours allant dans le sens de la production dans PNA.

Il se borne à recommander le renforcement de capacité et propose quelques axes dans une feuille de route à partir de 2015.

L'Etat d'avancement de cette feuille de route établie jusqu'en 2020 n'est pas connu.

Recommandation 21 : officialiser des objectifs d'évaluation de risques détaillés dans les objectifs d'un PNA.

En l'Etat actuel si la production d'un PNA officiel est souhaitable pour remplir les obligations internationales des Comores vis-à-vis des conventions sur le Climat, la prise en compte des risques hydroclimatiques n'est pas explicitement exprimée. Elle l'est indirectement à travers la nécessité répétée plusieurs fois d'évaluer la vulnérabilité face au CC

Le document de PNA devrait clairement expliciter qu'une production d'évaluation de risques face au CC et en particulier face aux aléas hydroclimatiques est une des tâches amont prioritaire dans celui-ci dont dépend la majeure partie des actions à entreprendre.

15 Annexes

15.1 Glossaire des acronymes

AMCC Alliance Mondiale contre le Changement Climatique

ANACM Agence nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie

ASECNA Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne

CATI Cellule d'Analyse et de Traitement de l'Information

COSEP Centre des Opérations de Secours et de la Protection Civile

DGSC Direction Générale de la Sécurité Civile

EIE Etude d'Impact Environnementale

MNT Modèle Numérique de Terrain

OMM Organisation Météorologique Mondiale

PDNA Post Disasters Needs Assessment

PNA Plan National D'adaptation

PNPRRC Plateforme Nationale pour la Prévention et la Réduction des Risques de Catastrophes

PTF Partenaire Technique et Financier

OVK Observatoire Volcanologique du Karthala

REX Retour d'Expérience

RRD Réduction des risques et désastres

SAP Système d'Alerte Précoce

SIG Système d'Information Géographique

15.2 Références bibliographiques

Les textes de loi rappelés dans un tableau en début de document ne sont pas répétés ici.

réf. 1 - Regional fact sheet – Africa - SIXTH ASSESSMENT REPORT - Working Group I – The Physical Science Basis, IPCC, 2021.

rèf. 2 - *Diagnostic des capacités en matière de réduction de risque de catastrophe et adaptation au changement climatique - CADRI PARTNERSHIP 2019*

rèf. 3 - *Renforcer la résilience régionale grâce à des services météorologiques, hydrologiques et climatiques améliorés dans les pays membres de la Commission de l'océan Indien (projet Hydromet) - Annexe 6 Cadre de gestion environnementale et sociale, Janvier 2021, AFD/DOE/CLI-DCP-2017-060, Contrat n° : CZZ2152-MS-2019-03*

rèf. 4 - *DEVELOPPEMENT D'UN SYSTEME DE DIFFUSION ET DE TRANSMISSION D'ALERTE PRECOCE POUR LES ALEAS SUIVANTS : CYCLONE, INONDATION, ERUPTIONS VOLCANIQUES ET ALEAS EPIDEMIOLOGIQUES – version définitive Mai 2021, PNUD Comores.*

rèf. 5 - *Etude pour l'Evaluation des risques liés aux aléas hydrométéorologiques et élaboration d'un plan de prévention des risques hydrométéorologiques au niveau des communautés cibles. - Rapport Méthodologique. PNUD juillet 2021.*

rèf. 6 - *IDRL DANS LA REGION SUD-OUEST DE L'OCEAN INDIEN - Étude des cadres juridiques pour faciliter et régler la réponse internationale en cas de catastrophes de : l'Union des Comores, Mayotte et l'île de La Réunion, Madagascar, l'île Maurice, le Mozambique, les Seychelles, et la Tanzanie – PIROI. 2019.*

rèf. 7 - *PLAN DE CONTINGENCE NATIONAL 2017-2018 - DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE, MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'INFORMATION, DE LA DECENTRALISATION, CHARGE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS*

rèf. 8 - *PLAN DE CONTINGENCE NATIONAL 2021-2022 - DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE, MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'INFORMATION, DE LA DECENTRALISATION, CHARGE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS*

rèf. 9 - *ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) ET PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES) DU PROJET COMORESOL – GRANDES COMORES - Version finale, Novembre 2019, UNION DES COMORES / MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET / PROGRAMME REGIONAL D'INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION - RCIP-4.*

rèf. 10 - *Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme chargé des Affaires Foncières et des Transports Terrestres. PROJET DE REHABILITATION DU RESEAU ROUTIER/ TRONÇON Panda-Ifoundihé sur la RN2- Evaluation environnementale et sociale - Plan de Gestion Environnemental et Social, Version V3, Juin 2019.*

rèf. 11 - *AIDE MEMOIRE - Union des Comores - Mission d'évaluation sommaire des effets des inondations, Mission du 18 au 31 mai 2012. Document Banque Mondiale*

rèf. 12 - *Rapport des observations des cours d'eau de Tsidjé, Moroni le 28 janvier 2015, DGSC ;*

rèf. 13 - *Synthèse du rapport d'observation de l'évolution des cours d'eau à Tsidjé, CATI, DGSC, 2015*

rèf. 14 - *L'évaluation des Risques de tremblement de terre et Glissement de terrain sur l'île autonome de Mohéli en Union des Comores, Réalisé par M. MANSOUROU Anwadhui, géologue/Environnementaliste, Consultant National, Janvier 2015, Croissant Rouge comorien, comité régional de Mohéli.*

rèf. 15 - *Tests méthodologiques de cartographie des aléas érosion côtière, inondation et submersion marine aux Comores - Programme d'appui à l'Union des Comores pour le Renforcement de la Résilience au Changement Climatique - EuropeAid 137-180/ID/SER/KM - Assistance technique, Janvier 2019*

rèf. 16 - *ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE - RAPPORT FINAL DE LA MISSION DE L'OMM À LA DIRECTION NATIONALE DE LA MÉTÉOROLOGIE, UNION DES COMORES - PROJET DE DÉMONSTRATION DE LA PRÉVISION DES PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES VIOLENTS (SWFDP) – VISITE À HAHAYA/MORONI / MORONI, UNION DES COMORES, 18-19 OCTOBRE 2012 – Rapport final*

rèf. 17 - *Le processus de plan national d'adaptation aux Comores - Rapport de recensement et recommandations de feuille de route pour faire avancer - le processus PNA des Comores – PNUD, année de publication non précisée.*

rèf. 18 - *Contributions Prévues Déterminées au niveau National de l'Union des Comores - Ministère de la Production, de l'Environnement, de l'Énergie, de l'Industrie et de l'Artisanat, septembre 2015.*

rèf. 19 - Analyse et propositions pour un cadre institutionnel de répliation des expériences d'intégration du changement climatique - Programme d'appui à l'Union des Comores pour le Renforcement de la Résilience au Changement Climatique - EuropeAid 137-180/ID/SER/KM - Assistance technique, septembre 2018

16 Textes recherchés et non obtenus.

Les textes ci-dessous recherchés n'ont pas pu être obtenus et devraient être couverts par la présente analyse.

Secteur	Agence principale	Titre et date du document		Objet
Exploitation minière	Ministère de l'Économie et des Finances	Loi n° 89-020 du 22 février 1989		La loi porte sur l'exploitation de carrières. L'exploitation du sable des plages et l'exploitation minière du corail sont strictement interdites.
Décret n° 06-019/PR du 21 février 2006		Le décret porte sur l'extraction en carrière de pierres et l'obligation de remettre les sites en état.		
Forêts et exploitation forestière	MAPE: Direction Nationale des Stratégies Environnementales, Forestières et Agricoles	Loi n° 88-006/PR du 22 février 1989		Instaure le cadre juridique pour le reboisement et la gestion forestière.
Loi n° 12-001/AU		Réglemente les pratiques de foresterie et de reboisement.		
Gestion du territoire Possession des terres	Ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et des	Très anciens décrets de 1911, 1931, 1934 et 1946		Traitent des régimes fonciers et des servitudes, entre autres.
Secteur	Agence principale	Titre et date du document		Objet
Arrêté n° 0131/PR du 14 mai 2001		Porte sur la protection de la faune et de la flore naturelles.		
Arrêté n° 0132/PR du 14 mai 2001		Prévoit l'adoption de la Stratégie nationale et plan d'action sur la biodiversité (SNPAB) pour la conservation de la biodiversité.		
Santé publique	MAPE et Ministère de la Santé, de la Solidarité, de la Protection Sociale et de la Promotion du Genre: Direction de la Santé Publique	Loi de Santé publique n° 95-013/AF		Instaure le cadre pour la protection et la promotion de la santé publique.
Loi n° 11-026/AU		Cette loi réglemente les activités de construction en milieu urbain.		